

TOPKAPI SARAYI ÇİNİLERİ GRAFİKSEL ANALİZİ

EBRU ÇELİK¹

ÖZET

Topkapı Sarayı çini tasarımları tarihsel süreçte düşünsel ve estetik olarak zamana uygun şekillerde değişerek gelişim göstermiştir. Kültürel açıdan incelendiğinde Türk çini sanatında yer alan motifler, dönemin kültürel yapısını ve etkileşimleri yansıtmaktadır. Bu açıdan Türk Çini Sanatı motif ve kompozisyonları dönemsel ve kültürel analiz imkanı sunmaktadır.

Topkapı Sarayı'nın inşa faaliyetinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Saray Nakkaşhanesi, çini sanatında yer alan motif ve kompozisyon unsurlarının sistemli bir şekilde incelenmesini ve teknik açıdan geliştirilmesini sağlamıştır. Klasik dönem Türk çini sanatı motiflerinin dönemsel olarak farklı sanat dalları ve farklı kültürel etkileşimlerle şekillendiği görülmektedir. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli sanatkarlarından biri olan Kara Memi'nin kitap sanatlarında uyguladığı çiçek tasarımları Topkapı Sarayında yer alan yarı natüralist çiçek motifleri ile oldukça benzerlik göstermektedir. Bunun yanı sıra tezhip sanatında uygulanan şemse, Topkapı Sarayı'ndaki çini tasarımlarında oldukça fazla kullanılmıştır. Farklı bölgelerden çini sanatıyla ve kitap sanatlarıyla ilgilenen ustalarında da Saray Nakkaşhanesi çini tasarımlarına katkıda bulunduğu söylenebilir. Örneğin; Tebrizli ustaların Saray Nakkaşhanesi ile oldukça yoğun ilişkileri bulunmaktadır. Bununla beraber "Saz Yolu" üslubu gibi özgün tasarımlarda Topkapı Sarayı çini tasarımları içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 17. yüzyılda ise dönemsel etkiler itibariyle natüralist çiçek motifleri ön plandadır.

Bu araştırmada; Topkapı Sarayında yer alan çini motifleri 15.yy., 16yy., ve 17yy., bağlamında örneklerle grafiksel olarak motif ve kompozisyon açısından değerlendirilmiştir. Türk çini sanatının grafiksel açıdan tarihsel süreci kısaca incelenmiş, etkiler, farklılıklar ve grafik detaylar analiz edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELEER: Topkapı Sarayı Çinileri, Motif, Grafik, Çini Kompozisyonlar, Desen, Çini

SUMMARY

Topkapi Palace tile designs have evolved in the historical process, intellectually and aesthetically, by changing in accordance with the times. When examined from a cultural point of view, the motifs in Turkish tile art reflect the cultural structure and interactions of the period. In this respect, motifs and compositions of Turkish tile art offer the opportunity for periodical and cultural analysis.

The Palace Nakkaşanesi, which was established by Fatih Sultan Mehmet right after the construction activity of Topkapı Palace, provided a systematic examination and technical development of the motif and composition elements in the art of tiles. It seen that the classical period Turkish tile art motifs are shaped periodically by different branches of art and different cultural interactions. For example; The naturalistic flower designs applied by Kara Memi, one of the most important artists of the reign of Suleiman the Magnificent, in the book arts are very similar to the semi-naturalistic flower motifs in the Topkapı Palace. In addition to this, some motifs such as sunburst applied in the art of illumination were used quite a lot in the tile designs of Topkapı Palace. It can be said that the masters from different regions who are interested in tile art and book arts also contributed to the tile designs in the Palace Nakkaşhane. For example; the masters of Tabriz have very intense relations with the Palace Nakkaşhane. At the same time, original designs such as the “Saz Yolu” style have a very important place among the Topkapı Palace tile designs. In the 17th. century, naturalistic flowers motifs were in the foreground due to periodical effects.

In this study; The tile motifs in the Topkapı Palace were evaluated graphically in terms of motif and composition in the context of the 15th, 16th, and 17th centuries. By analyzing the historical process, effects, differences and graphic details are analyzed.

KEYWORDS: Topkapi Palace Tiles, Motifs, Tile Compositions, Pattern, Tile

GİRİŞ

Türk Çini Sanatı motif tasarımları bakımından oldukça etkileyici ve zengindir. Bu çalışma Topkapı Sarayı çini tasarımlarında bulunan motiflerinin grafiksel açıdan değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Bu nedenle ilk olarak motif kelimesinin etimolojik olarak incelenmesi yararlı olacaktır. “Motif” kelimesinin temel olarak üç anlamda kullanıldığı düşünülebilir. 1. “itki, harekete geçiren şey, 2. bir resmin veya her türlü sanat eserinin konusu, 3. desen. ² Motifin estetik bir yansıma olduğu düşünülebilir. Estetik kavramsal açıdan;“güzelliğe ilişkin; duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler; algılamak, duymak, duyumsamak” şeklinde ifade edilebilir.³

Çini motif ve kompozisyonlarında en dikkat çeken unsurlardan biri grafiksel anlatımdır. Grafik etimolojik olarak; Fransızca graphique “1. çizime ilişkin, çizgisel (sıfat) 2. çizimle anlatma (ad) sözcüğünden alıntıdır.⁴ Topkapı Sarayı çini motiflerindeki estetik tasarımlarda; yarı stilize çiçekler, natüralist çiçekler; ağırlıklı olarak doğaya ilişkin ilginin etkisi görülebilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel süreci ve kültürel ilişkiler aracılığıyla oluşan etkileşimlerin çini sanatı motiflerinin zengin ifade biçiminde önemli bir yeri vardır. Motiflerin kaynağı, tasarımsal süreçleri ve kullanım alanları, dönemsel etkiler bakımından farklılık göstermektedir. Bu açıdan motifler, yerel kültürel etkiler veya farklı etkileşimlerle oluşmuş detaylar içerebilirler. Örneğin; İslam eserleri açısından değerlendirdiğimizde geometrik ve natüralist bitkisel motifler ön plandadır. Bunun yanı sıra felsefi bir niteliği olan çintemani motifine sanatsal alandaki kültürel ilişkiler bakımından değerlendirildiğinde oldukça fazla yer verildiği görülebilmektedir.

Topkapı Sarayı çini tasarımlarının, kompozisyon ve motif özellikleri açısından değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak stilize ve natüralist çiçek motiflerinden oluştuğu söylenebilir. Doğada bulunan çiçekler üsluplaştırılmış ve çini sanatında uygulanmıştır. Bunun yanı sıra kitap sanatlarında kullanılan motiflerin de çini sanatına uyarlandığı görülebilmektedir. Bu tasarımların oluşmasında Topkapı Sarayı'na Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Saray Nakkaşhanesi önemli bir yere sahiptir. Nakkaşhanede oluşturulan motifler, dönemin önemli bir çini üretim merkezi olan İznik çini atölyelerinde üretilmekteydi.

Topkapı Sarayı çini motif ve kompozisyonlarında; yarı üsluplaştırılmış çiçekler, natüralist çiçek motifleri, rumi, şemse, hatayi, penç, çintemani, bulut motifleri, yine Saray nakkaşhanesinde Sernakkaş “Şah Kulu” tarafından tasarlanan “Saz Yolu Üslubu” yer almaktadır.

² <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/motif>. Erişim Tarihi: 15.05.2023

³ <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/estetik>. Erişim tarihi: 13.05.2023.

⁴ <https://www.nisanyansozluk.com/kelime/grafik>. Erişim tarihi: 13.05.2023.

Araştırmanın konusu olan “ Topkapı Sarayı Çinilerinin Grafiksel Analizi” üç bölümde tamamlanmıştır. **Birinci bölümde;** çini kelimesinin tanımlanması konusundaki güncel farklılıklar değerlendirilmiş ve kısaca çininin yapısal özelliklerine yer verilmiştir. Türk çini sanatının grafiksel bağlamda kısa tarihi ele alınmıştır. Bu bölümde kompozisyon, motif, çizgisel form kavramlarının tanımları yer almaktadır. **İkinci bölümde;** Topkapı Sarayı’nda yer alan çini motifleri niteliksel özellikleri incelenmiştir. **Üçüncü bölümde;** Nakkaş ve Nakkaşhane kavramları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Topkapı Sarayı’nda bulunan bazı çinilerde yer alan motif ve kompozisyon tasarımları üzerinden, kompozisyon, motif ve çizgisel formlar analiz edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir.⁵

I. BÖLÜM

I.A ÇİNİNİN KAVRAMSAL OLARAK TANIMLANMASI

‘Çini’ kelimesinin tanımlanması farklılıklar göstermektedir. Bilindiği gibi Türkçe “Çini” kelimesinin tarihi Osmanlı çağından öteye gitmemektedir. O döneme kadar mimari seramiklere kaşı, kap-kacak seramiklerine ise evani denilirdi. ⁶Günümüzde farklı tanımlamaları içeren bazı tespitler bulunmaktadır. Çini sözlüklerde Osmanlıca kökenli bir sözcük olarak tarif edilip, “Çini işi” , Çin’e ait” anlamına gelmektedir.⁷ Geleneksel seramik atölye işletmelerinde kullanılmakta olan teknik terimlerden bünye veya boya adı olarak bilinen “Çin mavisi “, “Çin kırmızısı”; is ile jelâtiden yapılan ve süsleme deseninin kâğıttan seramik zemine aktarılmasında istifade edilen “Çin mürekkebi” tabirlerinin bilhassa Çin’in seramik üretimine gönderme yaptığı düşünülebilir.⁸ Kimi Türkçe kaynaklarda çini’nin İngilizceye “China” olarak çevrilmesi de sözü geçen ilişkiyle bağlantılı olmalıdır.⁹ Bununla beraber anlamsal olarak; kelimenin ‘çin’ kelimesini içermesi, konuyu bu açıdan değerlendiren yaklaşımlara yakınlaştırmaktadır. Çininin (mimari açıdan) genel bir tanımı yapılacak olursa; yapıların iç ve dış cephelerinde kaplama malzemesi olarak kullanılan ve yıldız, çokgen veya kare şeklinde görülen, yüzeyi renkli, saydam, bazen sırlı, düzgün veya kabartmalı, bezemeli olabilen bir pişmiş toprak ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.¹⁰ Yapısal olarak; Türk mimari çinilerinin ana bünyesini oluşturan kuvars, kil, frit vb. hammaddelerin karışımındaki oranlar, hazırlanış şekilleri, tane boyutları ve renkleri gibi bazı hususiyetler, çini malzemenin niteliğini belirlemektedir.¹¹

⁵ Bilgen Kıral, **Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi**, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal of Social Sciences Institute | Year - Yıl 2020 | Number - Sayı 15, 2020, s.4.

⁶Avşar Mezahir, Avşar Lale: “ **Çini Sanatı ve Terminolojisi Üzerine**”. Kalemşi Dergisi, 2014, s. 4

⁷Ocakoğlu N, “**Türk Çini ve Seramiklerinde Kullanılan Hayvan Figürleri ve Giysi Tasarımına Yansıtılması**” kalemisi, 6 (12).s.411.

⁸Avşar Mezahir, Avşar Lale: a.g.m, ss. 4-5

⁹Avşar Mezahir, Avşar Lale, a.g.m, s.4

¹⁰Murat Bayazıt, İskender Işık, **Geçmişten Günümüze Çini Sanatı ve Kütahya Çiniciliği**, **Batman University Journal of Life Sciences**, Volume 1, Number 1, (2002). s. 893.

¹¹Kazım Küçükkoroğlu, **Batı Anadolu Beylikleri Mimarisinde Çini Bezeme**, Doktora Tezi, Konya, 2021, s.176.¹²Kazım Küçükkoroğlu,a.g.t, s.180.

Çini üretiminde dönemsel ve mekansal olarak yöntemler ve uygulamalar değişkenlik göstermektedir. Araştırma kapsamında çini üretimde spesifik olarak Topkapı Sarayı çinilerinin grafiksel analizine odaklanılmıştır. Bu nedenle çininin yapısal üretiminin temel aşamalarına değinmek yeterli olacaktır. Çini üretimindeki en önemli aşamalardan biri hamur olarak nitelendirilen gövdeyi oluşturmaktır. Gövde oluşturulduktan sonra uygun ısı dereceleri ile fırınlanır. Fırınlama aşaması, farklı sırlama ve desenleme aşamaları ile beraber uygulanmaktadır. Osmanlı'da genellikle sıraltı ve sırüstü tekniği olarak nitelendirilen iki teknik kullanılmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet devriyle birlikte çini hamurunda yaşanan teknolojik gelişme aynı zamanda astar ve sırda da gerçekleşmiştir. Bu dönemde kurşun fritli bünyeye uygun yine kurşun fritli, sırda birlikte bezemede bir derinlik hissi uyandıran “göz akı” denilen astar kullanılmıştır. Önce evanilerde sonra duvar çinilerinde kullanılan bu teknik, İstanbul'da başlamış, 16.yy ortalarından itibaren İznik'te yoğun bir şekilde devam etmiş ve 17.yy başlarına kadar değişmeden uygulanmaya devam etmiştir.¹²

Topkapı Sarayı'nda yer alan çini kompozisyonlarında derinlik etkisi oldukça belirgindir. Bu etki motiflerin tasarımı, sanatkarların ustalıkları ve çininin yapısal özelliklerindeki uygulamalar sayesinde oluşmuştur.

I.B TÜRK ÇİNİ SANATININ GRAFİKSEL BAĞLAMDA KISA TARİHİ

Türk bezeme sanatının temelini oluşturan motifler, tarihsel gelişimi içerisinde Türk Devletlerinin zevki ve senteziyle gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Bu uygulamalardan belirgin bir Türk sanatı ve sanat dalları oluşmuştur. Bu sanatlardan çini sanatı Türk kültürünün tarihsel gelişimiyle şekillenerek Osmanlı Döneminde bir imparatorluk sanatı haline dönüşmüştür.¹³ Türk Çini sanatının başlangıcı Selçuklu dönemi olarak kabul edilmekte olup erken Osmanlı dönemi ve Klasik Osmanlı dönemi, 17 yüzyıl ve sonrası değişim göstererek uygulanmaya devam etmiştir.

Çini sanatı, Anadolu'da Selçuklu'nun devamı ve aynı kültürel değerlere sahip olan Osmanlılar tarafından farklı teknikler kullanılarak doruk noktasına taşınmıştır. Özellikle XIV. yüzyıldan sonra Osmanlı çini sanatı kendine has bir kimlik kazanmış, anıtsal nitelikte yapılan dini, kültürel ve idari yapıların özellikle iç tezyinatları, göz alıcı renklerde çinilerle dekore edilmiştir.¹⁴ Saray Nakkaşhanesinde çizilen motiflerden desenler, desenlerden dönemlerine göre belirgin üsluplar oluşmuştur. Bu üsluplar çeşitli dekor teknikleriyle çiniye uygulanmıştır.¹⁵ Erken Osmanlı Dönemi (1300-1453) çini sanatı Anadolu Selçuklu ve Klasik Osmanlı Dönemi arasındaki geçiş evresidir. Anadolu Selçuklu çini sanatından etkilenip mimari yapıların süslenmesinde uygulanan Erken Osmanlı Dönemi çini ustaları bu sanatın devam etmesini sağlamıştır. Klasik Osmanlı Döneminden itibaren bu gelişim ilerleyerek devam etmiştir.¹⁶

¹³Mesude Aslıhan Eroğlu Sürük, “Türk Motiflerinin Düzenleme Süreci ve Çiniye Adaptasyonu” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, s. ix

¹⁴Surayyo Khodjoeva, **XIV. ve XV. Yüzyıl Osmanlı ve Timurlu Çinilerinin Karşılaştırılması**, Bursa, 2020, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. s.3

¹⁵Mesude Aslıhan Eroğlu Sürük, s.ix

ÇİNİ SANATI BAĞLAMINDA KOMPOZİSYON, MOTİF, ÇİZGİSEL TASARIM KAVRAMLARININ TANIMLANMASI

Topkapı Sarayı zengin bir çini hazinesini bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlılar'ın çini eserlerinin her devirdeki örnekleri, Saray'ın çeşitli fonksiyonlarındaki ve mimari özelliklerdeki yapılarının hemen her bölümünde yer almaktadır.¹⁷ Araştırma kapsamında yer verilen Harem Dairesinde ve 3. ve 4. Avlu'da yer alan bazı çini örnekleri kompozisyon, motif ve çizgisel tasarımlar açısından değerlendirilmiştir. Bu nedenle araştırmanın bu bölümünde kompozisyon, motif ve çizgisel tasarım kavramlarının anlamsal boyutlarına yer verilmiştir.

KOMPOZİSYON

Etimolojik olarak kompozisyon; parçaların bir bütün halinde düzenli olarak bir araya getirilmesidir.¹⁸ Çini pano kompozisyonları genellikle iki şekilde oluşur. Birden fazla birkaç çini karonun birbirini tamamlayarak yanyana gelmesiyle oluşan kompozisyonlar ve tek karoda bütünlük kazananlar. Karolar genellikle tam kare esasına göre form alırlar. Bordürlü çiniler genellikle dikdörtgen esasına göre biçim alırlar.¹⁹ Türk süslemesindeki dekoratif kompozisyonlar aşağıda belirtilen özelliklerle tanımlanabilir;²⁰

- Tek merkezli olanlar
- Bağımsız ve serbest dekore edilenler
- Çok eksenli olanlar
- Simetri hakimiyetinde meydana getirilenler
- Belirli ve tekdüzen kalıplar içinde tezyin edilmiş olanlar
- Geometrik şekillerden oluşanlar
- Bitkisel, hayvansal veya her iki tür motifin birlikte kullanılması ile meydana gelenler -

Sanatkarın ve yüzyılların üslup özelliğini yansıtan, bu etkiler altında oluşanlar Çoğu kez Türk süslemesinde kompozisyonların kendi kuralları içinde uygulandığı bazı tür motiflerin, bünyelerine özgü bir uyum içinde geliştiği görülür. Bitkisel ve rumi motifler , nasıl ki belirli bir hat üzerinde oluşup görünümü tamamlıyorsa, bazı motifler de bunun aksi kümeler halinde veya çeşitli formlar şeklinde meydana gelir.²¹ Türk çinisi, diğer bölümlerde bahsedildiği üzere Selçuklu ve Osmanlı dönemleri adı altında incelenmektedir. Selçuklu çinilerinin özelliklerini oluşturan geometrik ve figüratif motifler, 13. yy'ın ikinci yarısına doğru bitkisel ve rumi motiflerin oluşturduğu kompozisyonlara yerini bırakmıştır.

¹⁶Surayyo Khodjoeva, a.g.t, s.1

¹⁷Fatma Zehra Dumlupınar, a.g.t,s..2-3.

¹⁸ Azade Akar, Cahide Keskiner; **Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif. Ornament And Design In Turkish Decorative**. Tercüme: Sanat ve Kültür Yayınları: 2, İstanbul, 1978. s.28.

¹⁹ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.26.

²⁰ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.15.

²¹ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.16.

Türk süslemeciliği kompozisyon kuralları açısından değerlendirildiğinde şu şekilde tanımlanabilir; kompozisyon, bir yüzey üzerine arzu edilen şekilleri, dengeli ve göze hoş görülecek bir tarzda yerleştirme olarak düşünülecek olursa; doğada görülen her şeyin bir dengesi olduğu gibi, kompozisyonda da en dikkat edilecek noktanın dengenin sağlanması olduğu söylenebilir.²² Bu nedenle Türk Çini kompozisyonlarda denge unsuruna dikkat edildiği görülebilmektedir.

MOTİF

Etimolojik olarak motif; bir tablonun, bir figürün yahut tezyini resmin esasını teşkil eden şekil ve unsurdur.²³ Türk çini motifleri yüzyıllar boyunca gelişerek ve değişerek zamana ve mekana uyarlanmıştır. Bu nedenle bu süreç içerisinde oldukça zengin bir motif hafızası oluşmuştur. Motif türlerini ayrıntılı olarak birkaç başlık altında inceleyebiliriz;

- Bitkisel motifler
- Hayvansal motifler
- Geometrik ve sembolik motifler
- Geçmeler
- Mimari ve insan yapısı formlardan esinlenen motifler
- Doğadan stilize edilenler
- Barok, ampir ve rokoko motifler
- Yazının dekor ve motif olarak kullanılması

Sahip olduğu teknik üslup özelliği ile sanat alanında önemli bir yeri olan Türk çini motif ve desenleri daima diğer süsleme alanlarına paralel bir gelişim göstererek devamını sağlamıştır. Çoğu kez tezhipte görülen kompozisyonlar, çinide büyük panolar halinde oluşmuştur.²⁴

ÇİZGİSEL TASARIMLAR

Etimolojik olarak tasarım kavramı en temel anlamıyla; “şekil, biçim” şeklinde ifade edilmektedir.²⁵ Çizgisel tasarımlarda yer verilen Hat sanatı ; çizgisel yazı sanatını kapsamı bakımından değerlendirilmiştir.

Hat; Arapça *ḫṭ* kökünden gelen *ḫaṭṭ* “çizgi, çizik, yazı” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça *ḫaṭāṭu* “çizmek, çentmek, taşta yazmak” fiili ile eş kökenlidir.²⁷ Hat; aynı zamanda İslami yazılarda kullanılmakta olan hüsn-i hat, estetik kaidelere sadık kalınarak, ölçülü ve güzel yazma sanatıdır.²⁸

²² Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.15.

²³ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.28.

²⁴ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.28.

²⁵ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.28.

²⁶ Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.13.

²⁷ <https://www.nisanyansozluk.com/kelime/hat> Erişim Tarihi: 04.05.2023

²⁸ Aydan Akkök, **İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Mağribi El Yazması Kuran- ı Kerimlerin Tezhip Sanatı Bakımından İncelenmesi**, Yay. Yük. Lisans Tezi, Uşak 2019. s.23. 4

II. BÖLÜM

SARAY SANATI OLARAK ÇİNİ - TOPKAPI SARAYI ÖZELİNDE NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

Araştırmanın bu bölümünde Topkapı Sarayı çinilerinin niteliksel özellikleri incelenmiştir. Bu nedenle ilk olarak Saray çinilerinin karakteristik özelliği olarak tanımlanabilecek olan bitkisel motiflerin kültürel kaynakları değerlendirilmiştir.

OSMANLI DEVLETİNDE BAHÇE KÜLTÜRÜ VE ÇİÇEK SEVGİSİ

Topkapı Sarayında yer alan çini motifleri ağırlıklı olarak çiçek motiflerinin çeşitli şekilde kurgulanmasından oluşmaktadır. Bu bezeme türünün kaynağı yaşam biçimiyle yakından ilişkilidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan son dönemlerine kadar bahçe ve çiçek sevgisi adeta bir devlet politikası olarak benimsenmiştir. Evliya Çelebi'nin İstanbul, Edirne, Bursa gibi büyük kentlerdeki hasbahçelere dair tasvirleri Osmanlı topraklarını ziyaret eden Batılı elçi ve gezginlerin aktardıklarıyla padişah ve saray erkanının bu bahçelere düşkünlüğü kavranmaktadır.²⁹ Örneğin; 16. yüzyılda Saray Bahçeleri için Halep'e bağlı Uzeyr'den 500.000 adet sümbül soğanı getirilmesi, Edirne'den kantarlarla kırmızı gül ile sakız gülü fidanı sipariş edilmesi dikkat çekicidir.³⁰ Topkapı Saray Müzesi'nde yer alan 18. yüzyılın ikinci yarısına ait belgelerden birinde Ağa Bahçesi'ne çeşitli boyda Ihlamur, Yediveren karanfil, Yediveren gülü, Filbahri, Hasan Yusuf katmer alındığı bilgisi yer almaktadır.³¹ Bahçe ve çiçek sevgisinin Türk kültüründe yaşamın bir parçası olduğu söylenebilir. Bu nedenle bahçe ve çiçek kültürünün Topkapı Sarayı'nın mimari detaylarında ve çini sanatı üzerinde estetik açıdan yansımaları oldukça fazladır.

III. BÖLÜM

III.A NAKKAŞ VE NAKKAŞHANE

NAKKAŞ

Sarayın dolayısıyla Padişah ve çevresinin himayesindeki sanatkarların çalışmalarıyla biçimlenen Osmanlı sanatının geniş coğrafi bölgelere yayılmasını sağlayan alanlar, uygulamalı sanatlar ve süsleme sanatlarıdır. Süsleme, bezeme ya da Osmanlıların kullandığı tabirle *tezeyin* en genel anlamıyla bir biçimin yüzeyinde motiflerle oluşturulan düzenlemelerdir.³²

²⁹ Sanem Çınar, Simay Kırca, **Türk Kültüründe Bahçeyi Algılamak**, Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2010, 60 (2): s. 61.

³⁰ Sanem Çınar, Simay Kırca, **a.g.m**, s.62

³¹ Sanem Çınar, Simay Kırca, **a.g.m**, s.62

³² Murat Uluskan, **İstanbul'un Yapı Sanatkarları: NAKKAŞLAR VE SIVACILAR (1700-1838)**, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 28, İstanbul 2013, s.11.

“Tezyin” ; Arapça (ziynet - süs) kökeninden türemiş olup, sözlük anlamı “süslemedir.”³³

Bu sanatla uğraşan ustalara genel olarak “*Nakkaş*” denir. Bu sanatların yapıldığı mekana; “*nakışhane*” veya “*nakkaşhane*” denir. Osmanlı süsleme sanatının tasarımcıları olarak bu sanatının motif, kompozisyon ve üslupları yaratan nakkaşlar, tarihte daha çok “ressam, minyatür ressam” manasında kullanılan bir unvana sahip olmalarına rağmen bu unvanın çatısı altında yerine getirdikleri görevler çeşitlilik gösterir.³⁴ Kumaş dokumaları, çini, mücevher gibi diğer sanatkarlar tarafından üretilen eserlerin desenlerini hazırlamak nakkaşların görevleri arasındadır.

NAKKAŞHANE

Nakkaşhane; süsleme sanatçılarının toplu halde buldukları atölyeler grubu olarak tanımlanmaktadır. Nakkaşhane doğrudan Topkapı Sarayı’na bağlı olan Ehl-i Hiref teşkilatının en önemli birimlerindedir. Ehl-i Hiref teşkilatı doğrudan saraya bağlıydı. Teşkilatta farklı alanlardan uzmanlardan oluşan sanat ve zanaat birlikleri görev almaktaydı.

Ehl-i Hiref teşkilatı yüzyıllar itibari ile çok farklı evreler geçirmiştir. 15. yüzyıl’da kurulma ve gelişme, 16. yüzyılda ise altın çağını yaşayan bu teşkilatta özellikle kendilerine çok fazla görev yüklenen nakkaşların sayısı hızla arttırılmıştır. 17. yüzyıl’ın başlarından itibaren iç piyasaya yönelik yerli üretimin talebinde daralmalar yaşanmış ve istihdam sayıları gittikçe azalmaya başlamıştır. Ehl-i Hiref teşkilatı 18. yüzyılda etkinliğini yitirmiştir.³⁵

Sarayın Ehl-i Hiref teşkilatı, “sanat ehli” olan sanatkar ve zanaatkarlarla, hizmet veren çeşitli uzman kişilerin mensubu oldukları bölüklerden oluşan sarayın eğitimli üretim teşkilatıdır. Pekçok sanatkar ve zanaatkar grubu bünyesinde toplayan bu teşkilatta organizasyonun en üst yetki merci, saray otoritesinin en yetkili kişilerinden hazinedanbaşı’dır. Teşkilata bağlı usta sanatçıların hazinedanbaşının insiyatifinde hazineden temin edilen çok kıymetli malzemeleri kullanarak, ince işçilikle ve yüksek nitelikte çok kaliteli eserler üretmişlerdir.³⁶ Sanatçılar eserleri yaratmada tamamen özgür bırakılmamış, üretimleri belli normlara bağlanmıştır.³⁷

Ehl-i Hiref teşkilatının en önemli birimi olan Nakkaşhanede; El yazmasındaki veya albümdeki minyatürleri yapan sanatçılar, mürekkep ve fırçayla desen çizen siyah kalem ustaları, kitapların tezhiplerini yapan müzehhipler, duvara monte edilecek çinilerin veya kalem işi süslemelerin desenlerini çizen sanatçılar bulunmaktaydı.³⁸

III.B TOPKAPI SARAYI ÇİNİ MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ

Topkapı Sarayı çinilerini değerlendirirken oldukça kullanılan ifadelerden biri “stilizasyon”dur. Bu açıdan motiflerin incelenmesine geçmeden önce stilizasyon ifadesini tanımlamak gerekmektedir. Objelerin doğadaki biçimlerinin şematikleştirilip, yalınlaştırılarak betimlenmesine “stilizasyon” denir.

³³Nurcan Sertyüz, **16.Yüzyıl Tezyinatında Gül (Tezhipte- ÇİNİDE)** Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,1998. s.1.

³⁴Murat Uluskan, a.g.m., s.12. ³⁵Hülya Kalyoncu, “**Ehl-i Hiref-i Hassa**” Teşkilatının Osmanlı Kültür ve Sanat Yaşamındaki Yeri ve Önemi. **Location and Importance of The “Ehl-i Hiref-i Hassa, Organization Within the Ottoman Culture and Arts.**International Journal of Social Science Doi number:<http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2784>. s.280. Number: 33 , Spring I 2015

³⁶Hülya Kalyoncu, a.g.m., s.279.

³⁷Hülya Kalyoncu, a.g.m., s.282.

³⁸Hülya Kalyoncu, a.g.m., s.285.

Dekoratif karakterli olan stilizasyon tabiatın süsleyici geometrik şekillere bürünerek ritmik hale gelmesidir. Süsleme sanatında en çok kullanılan yöntemlerden biri olmaktadır. Doğadan alınan obje karakterine bağlı olarak istenilen amaca uygun bir şekilde yalınlaştırılmaktadır.³⁹ Topkapı Sarayı'nda yer alan çini motiflerinde stilize edilmiş natüralist desenler oldukça fazla kullanılmıştır. Gül, lale, karanfil, sümbül başlıca stilize motiflerdendir.

TOPKAPI SARAYI'NDA YER ALAN BAŞLICA ÇİNİ MOTİFLERİ

Topkapı Sarayında 15 yy. da kullanılan çini motifleri ile beraber, 16. yüzyıldan sonra saray Nakkaşhanesinin çinilerindeki desenlerde, gül, karanfil, sümbül, lale gibi çiçekler; hatayi ve rozet çiçekler, natüralist eğilimin ağırlıklı olduğu dekorlama üslubu görülmektedir.⁴⁰ 17. yüzyıldan sonra ise natüralist üslubun tercih edildiği dikkat çekmektedir. Topkapı Sarayında yer alan motiflerin niteliksel özellikleri aşağıda tanımlanmaktadır.

HATAYİ

Hatayi'nin kelime olarak anlamı; çiçeklerin dikine olarak kesitinin ana hatlarının stilize edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tanımın bir diğer adıda; makta-ı tulani (uzunluğuna kesit) dir. Hatayi tabiattaki çiçeklerin sanatta görüldüğü gibi veya stilize edilerek ele alınmasıdır.⁴¹ “Merkezsel” ve “Yönlü” olmak üzere iki grupta toplanan Hatayiler Orta Asya ve Çin etkisinde olup, genelde hangi çiçeği simgelediği belli olmayacak derecede üsluplaştırılmış çiçek motifleridir.⁴² Adını Çin Türkistan'da Hitay beldesinden almıştır.⁴³

YARI ÜSLUPLAŞTIRILMIŞ ÇİÇEKLER

Türk Sanatında yüzyıllar boyunca önemli bir yeri olan penç, yaprak, goncagül gibi üsluplaştırmanın (stilize etme) hakim olduğu çiçek motifleri XVI. yüzyılın ortalarından itibaren natüralist sayılabilecek çiçek motiflerine dönmeye başlamıştır.⁴⁴ Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray nakkaşhanesinin başında bulunan müzehip Kara Memi'nin eserlerinin de etkisiyle, saray bahçelerinde yetiştirilen zambak, lale, karanfil, gül, nergis gibi doğadaki birçok çiçek izlenimci bir anlayışla yarı üsluplaştırılmış çiçek motifleri olarak bezeme sanatlarında yerini almıştır.⁴⁵ Yarı stilize edilmiş bu çiçekler XV. Yüzyıl sonlarında sade tasarımlar olarak ortaya çıkmaktadır.⁴⁶

³⁹Merve Önder, **Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumlanması**. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2019, Uşak.s.18.

⁴⁰Merve Önder,a.g.t.,s.ii

⁴¹Merve Önder,a.g.t.,s.27.

⁴²Nursel Karaca, (2022), “**Türk Çini Sanatında Uygulanan Renk, Motif, Desen ve Kompozisyon Özelliklerinin Sultan I. Ahmed Türbesi Duvar Çinileri Örneğinde İncelenmesi**”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.6, S.1 Mart 2022,s. 213.

⁴³F. Çınar Yılmaz, **İstanbul Atatürk Kitaplığında Bulunan Bazı Tezhipli Yazma Eserlerin Tahlili**,yay.y.l.t.,s.23.

⁴⁴Merve Önder, a.g.t, s.35.

⁴⁵Merve Önder, a.g.t, s.35.

⁴⁶Merve Önder, a.g.t, s.35.

NATÜRALİST MOTİFLER

Natüralist desenler, ilk olarak Osmanlı sanatında, XVII. Yüzyılda gelişen barok ve rokoko üslubunun etkisiyle görülmektedir. Osmanlı sanatında natüralist desenlerde bazı bitkisel motifler ön planda yer almaktadır. Natüralist çiçeklerin en güzel örnekleri Topkapı Sarayına ait XVI. ve XVII. Yüzyıl çinilerinde görülmektedir.⁴⁷ Bu motiflere örnek olarak; sümbül, kır çiçekleri, süsen çiçeği, selvi(servi), bahar açmış meyve ağacı, asma ve üzüm, meyveli ağaç gösterilebilir. Çinicilikte kullanılan natüralist çiçekler arasında sıklıkla tercih edilen motif genellikle gül, lale ve karanfiledir.

TOPKAPI SARAYI'NDA KULLANILAN FARKLI ÖZELLİKTEKİ MOTİFLER

Topkapı Sarayı Çini motifleri arasında; çiçek motifleri veya bitkisel formların dışında tek başına veya kompozisyon şeklinde kullanılan bazı motifler yer almaktadır. Bu motifler, rumi, şemse, bulut, çintemani motiflerdir. Çini kompozisyonlarda sıklıkla kullanılmışlardır.

RUMİ

Hayvanların, kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökenleri Orta Asya'ya dayanan çok yaygın bir Türk Süsleme elemanıdır. Rumilerle yapılan dekorlar başlı başına bir üslup oluşturmuştur.⁴⁸ Bununla beraber Rumi üslubunun kökeninin, nebati mi yoksa hayvan mi olduğu halen tartışmalı bir konudur. Genellikle simetrik bir örgeden başlayan rumi kompozisyonları oluşurken kanaviçeler içinde gizli bir düzen hakimdir.⁴⁹ Rumi motifi ortaya çıkışından günümüz zamanına kadar, çini, kumaş,taş,ahşap ve kitap sanatları gibi alanlarda kullanılmış, Anadolu Selçukluları aracılığıyla geliştirilmiş ve bu dönemden sonra sıklıkla kullanılmış olması sebebiyle de Anadolu manasına gelen “Rumi” adını almıştır. Rumi motifi aynı zamanda, “Selçuki” adıyla da anılmaktadır.⁵⁰

ŞEMSE

Türk tezvinatında kullanılan şemse formunun ilk örnekleri güneşi andırdığından Arapça güneş anlamına gelen “Şems” kelimesinden türetilmiş, güneş şeklinde bir süsleme motifidir.⁵¹ Süsleme sanatlarında güneş gibi olan, yani yuvarlak motif ve kompozisyonlara ya da oval düzenlemelere denilmektedir.⁵² Şemse motifinin en çok kullanıldığı alanlar, bordürler, ulama şemalı panolar ve panolardır.

ÇİNTEMANİ

Çintemani motifi; Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğünde “İçiçe birbirlerine aynı noktada teğet olarak değen üç daireden oluşan ve bu biçimde üç ögenin bir üçgenin köşelerini merkez olacak konumda yerleştirilmesiyle oluşan bezeme örgesi”olarak tanımlanmaktadır.⁵³ Çin ve Japon sanatında Buda'nın simgesi olarak kullanılmıştır.

⁴⁷Merve Önder, a.g.t, s.38.

⁴⁸Azade Akar, Cahide Keskiner; a.g.e, s.12.

⁴⁹Raziye Dirim.a.g.t.,s.6.

⁵⁰Aydan Akkök.a.g.t, s.13.

⁵¹Raziye Dirim.a.g.t.,s.8.

⁵²Nursel Karaca.a.g.m., 215.

⁵³Bengü Hayırsever, **Geleneksel El Sanatlarında Kullanılan Çintemani Motifi ve Seramik Sanatına Yansımaları**, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi L, 2020/3, .s.11.

Osmanlılar bu motifi, dairelerin ve şeritlerin birbirine olan pozisyonlarını değiştirerek ve çeşitli şekillerde kullanmışlardır.⁵⁴ Kelime anlamı olarak çintemani Sankritçe iki kelimedenden meydana gelen bir birleşik isim olduğunu görürüz. Çinta kelimesi “düşünce, istek,dikkat” anlamlarına gelmektedir. Mani kelimesi ise “hazine veya inci tanesine benzeyen top” anlamında kullanılmıştır.⁵⁵ Türk sanatında ilk olarak; Çin’in Wei sülalesini oluşturan Budist Tobgaç Türklerine ait mağara tapınaklarında m.s 460 yıllarında ve Uygurlar zamanında, Orta Asya Budist mabetlerinde rastlanmaktadır.⁵⁶ Büyük Selçuklular’da ve Timurlar’da da sürmüş olan bu motif, giderek biçim değişikliğine uğramış sadece üç benek olarak değil, bazen dalgalı deseniyle birlikte kullanılmıştır.⁵⁷Osmanlı döneminde “Peleng” adıyla anılan bu motifi, büyük olasılıkla 20. yüzyıl başlarında Batı’lı Sanat tarihçileri tarafından Budist felsefedeki “Çintemani” ile benzerliğinden ötürü bu adla tanımlanmış olmalıdır.⁵⁸ Budizm’in felsefesindeki “Çintemani” bir hazine topu veya arzuları gerçekleştiren cevher (the treasure ball veya the wishgranting jewel) anlamına gelmektedir. Tasavvura göre; çok saf, temiz ve belli bir rengi olmayan “Çintemani” dünyayı ışıklandırır.⁵⁹

BULUT MOTİFİ

Türk tezminatında oldukça sık karşımıza çıkan bulut motifinin Çin kültüründen geldiği kaynaklarda belirtilmiştir. Bulut motif yalnız başına kullanıldığı gibi diğer üsluplarla birlikte de kullanılmıştır.⁶⁰ 15. yüzyılda ve özellikle II. Beyazıt zamanında Türk tezminat sanatına tam olarak girmiş çini sanatında sıkça kullanıldığı bilinmektedir. 16. yüzyılın sonlarında yavaş yavaş yok olduğu izlenir.⁶¹ Bulut motifinin ortabağ, dolantı, yığma,dağınık, ayırma, hurda, tepelik benzeri türleri de bulunmaktadır.⁶²

⁵⁴Bengü Hayırsever, a.g.m,s.11.

⁵⁵Fatma Köse, Cengiz Şahin, **Geçmişten Günümüze Çintamani Motifinin Tezhip Eserlerinde Kullanımı**, Journal of Architecture, Arts and Heritage (JAH) – Vol. 1, Issue 2, November 2022 e-ISSN: 2822-437X, s.133. ⁵⁶Somiyo Okumura, **Çintemani Motifinin Kökenleri, Gelişimi ve Kullanım Alanları**, Yayınlanmış Yüksek Lisans, İstanbul, 1998.s.IV. ⁵⁷Somiyo Okumura,a.g.t., s.IV.

⁵⁸Somiyo Okumura,.s.IV.

⁵⁹Somiyo Okumura,.s.2.

⁶⁰Raziye Dirim.a.g.t.,s.6.

⁶¹Aydan Akkök.a.g.t, s.13.

⁶²Aydan Akkök.a.g.t, s.13.

KOMPOZİSYONLAR, MOTİFLER VE ÇİZGİSEL FORMLARIN GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

KOMPOZİSYON - HAREM DAİRESİ

Kompozisyon, üç ayrı panodan meydana gelmektedir. Dış bölümünde üç ayrı bordür bulunmaktadır. Sağda ve solda birbirine eş olan panoda ana konuda bahar ağaçları, ortadaki pano da ise servi ağaçları ile simetrik bir kompozisyon yer almaktadır. Kompozisyonda, lale bezemesi olan iri bir yaprak, karanfil, nergis, penç motifleri, dallar, gonca ve yapraklar bulunur. Ortada yer alan kalın bordürde çokgen madalyonlar ve bunların arasında hatayı dalları ile oluşturulmuş bir desen görülür. Ağaçların bitiminde küçük boşluğa ortabağ motifi ile birbirine bağlanan üç küçük lale yerleştirilmiştir. Sol taraftaki panoda görülen kasenin içine yerleştirilen yaprakların arasına kuşbakışı profilden çizimi ile güller, karanfiller ve goncalar yerleştirilmiştir.⁶³

Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı Harem Dairesi, Harem Dairesi Esas Giriş, kuzey batı ve kuzey doğu cepheleri.

⁶³ Fatma Zehra Dumlupınar, a.g.t, s.194.

KOMPOZİSYON - SAZ YOLU ÜSLUBU SÜNNET ODASI VAZOLU PANO

Saz üslubunda hareketli kompozisyonları oluşturan motifler ince, ayrıntılıdır. Kompozisyonda vazodan çıkan yaprak motifi kompozisyonları yer almaktadır. Dilimli, yuvarlak dişli yapraklar, boğumlu yapraklar, saz üslubu motifler, bulut motifi ve sülun kuşları kompozisyonu oluşturan unsurlardır.

Bulunduğu Yer: Topkapı Sarayı Sünnet Odası dış cephe.

HATAYİ

Bir çiçek motifinin dikine kesitinin üsluplaştırılmış şeklidir. Hatayi motifinin dış hududu demek olan kanaviçesi yumurta şeklinde, iç içe çizilen iki oval çizgiden meydana gelir. İçteki kanaviçe, çiçeğin göbek kısmında tohumları koruyan meşime denilen keseciğin sınırını belirler. Bu motifte simetri vardır.⁶⁴

ÇİNTEMANİ

Genel olarak çintemani, birbirini aynı noktadan teğet olarak değen iç içe geçmiş üç dairenin, bir eşkenar üçgeninin köşelerini merkez kabul ederek oluşturulan desen olarak görülür.⁶⁵

İç içe geçmiş bir noktadan birbirine değen üç daire ve bunların üçlü bir araya gelmesi ve desenin kenarlarında yer alan dalga şeklinde şerit yer almaktadır.⁶⁶

⁶⁴Nurcan Sertyüz., a.g.t.s.9.⁶⁵Fatma Köse, Cengiz Şahin, s.135.

⁶⁶Fatma Köse, Cengiz Şahin, s.136.

BULUT MOTİFİ

BULUT MOTİFİ

Çin bulutu adı da verilen bulut motifleri ejderlerin, simurgların boğuştukları sırada burunlarından dışarı çıkan buhar ya da ateşten kaynaklandığı birçok farklı belgelerde yer almaktadır. Bunun yanı sıra Türk tezyinat sanatında, çizim türleri bakımından, bulutun çıkış noktasının doğa olduğunu söyleyebiliriz.⁶⁷

⁶⁷Aydan Akkök.a.g.t, s.13.

RUMİ MOTİFİ

Yuvarlak bir gövdeden çıkıp uca doğru estetik bir şekilde daralarak incecik bir uç ile sonlanır. Helezonik dallar üzerinde belirli aralıklarla yer alan rumiler kimi zaman bir gövdeden yana doğru kanat vererek uzar ya da kısılır, kendine has şekillere bürünür.⁶⁸

RUMİ MOTİFİ

⁶⁸Nursel Karaca,a.g.t., s.215.

ŞEMSE

Şemse motifi, güneşe benzer şekilde yuvarlak ya da oval kapalı bir dış madalyondan oluşmaktadır. Şemse formu oval ve daire şeklinde büyükçe bir madalyon ile çoğunlukla bu madalyonun her iki dikey eksenine yerleştirilmiş iki küçük motiften oluşur. Madalyonun altında ve üstünde rumi tepelik benzeri motife *salbek* adı verilmektedir.⁶⁹

⁶⁹Akçagüner, S. (2021). “Şemse İkonografisi İçin Bir Öneri”. Sanat Dergisi, (37),
Doi: <http://doi.org/10.47571/ataunigsfd.794403>, s.221.

YARI ÜSLUPLAŞTIRILMIŞ ÇİÇEKLERE ÖRNEKLER KARANFİL VE GÜL

Bu çiçekler tabiatta bulunduğu gibi çizime alınmamışlardır. Yarı stilize edilmesinin yanı sıra, aynı zamanda yarı doğaldırlar.⁷⁰ Genellikle profil görüntüsü ile çizilirler.⁷¹ Üsluplaştırılmış olmalarına rağmen karakterlerini kaybetmeyen bu çiçekler, kompozisyon içinde her biri kendi sapı ve kendi yaprağı ile çizilmektedir. Karanfil, yaprağı ile kendi sapı üzerinde bulunur.⁷²

YARI ÜSLUPLAŞTIRILMIŞ ÇİÇEKLERE ÖRNEK - GONCAGÜL

Goncagül motifi hatayi motifinin ilk adımı olarak sayılmaktadır. Çiçeğin tam açılmadan önce boyuna kesitinin üsluplaştırılmış şeklidir. Herhangi bir çiçeğin tam açılmamış, gonca biçimindeki evresinin taç yaprakları ve çanak kısmı ile birlikte dikine/boyuna kesitinin stilize edilmiş halidir. Diğer çiçeklere göre daha küçük çizilir. Tomurcuklar, goncagül daha yeni oluşum halini simgeleyerek daha kapalı bir görünüm sunarlar.⁷³

⁷⁰AydanAkkök.a.g.t, s.12.⁷¹Nursel Karaca,a.g.m, s.214. ⁷²Nurcan Sertyüz, a.g.t.,s.11
⁷³Nursel Karaca,a.g.m, s.213.

GÜL MOTİFİ

Güller katmerli bir şekilde kat kat çanağın üzerine çizilmektedir. Zeminden kendiliğinden yükselerek diğer çiçeklerden bağımsız bir şekilde uzanır. Genellikle açmış olarak karşıdan çizilmektedir. Profilden ve tepeden görünümle çizilmişlerdir.⁷⁴

⁷⁴Aylin Alkan.,,a.g.t., s.38.

LALE MOTİFİ

Lale motifleri oval formdadır. Dip kısmında bir çanak bulunmaktadır. Taç yaprakları üç uzun yaprak halinde; bazı örneklerde ise ortadaki bölüm ikiye ya da üçe ayrılmıştır. Lalenin yaprakları gerçeğine uygun ince uzun çizilmiştir.⁷⁵

⁷⁵Sevgi Çekinmez, **Türk Çini ve Seramik Sanatında Lale**, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi., Eskişehir, 2010.

MENEKŞE

Yürek biçiminde yaprakları vardır. Çinilerde genellikle, büyük panoların alt bölümlerinde topraktan fıskıran bitkilerin kökleri arasında görülür. Vazo içindeki çiçek gruplarında, aşağı doğru sarkarak vazounun yanlarında kalan boşlukları dolduran çiçeklerin bir kısmı menekşedir.

¹

¹ Merve Önder,a.g.t., s.51.

SÜMBÜL MOTİFİ

Doğada ince ve düzgün yaprak demetinin tam ortasında çıkan bir çiçek sapının ucunda açan dik salkımlı bir çiçek türüdür. Sümbül herhangi bir kompozisyonda zemin içerisinde boşluk doldurmak için tercih edilen çiçektir.⁷⁶

⁷⁶Merve Önder,a.g.t., s.48.

CELİ SÜLÜS HATLI ÇİNİ PANO

Topkapı Sarayı Haremi Şadırvanlı Sofa güney duvarında yer almaktadır. Bulunduğu yer Adalet Kasrı duvarıdır. Zemin bitkisel yapraklarla doldurulmuştur.

Celi Sülüs hatlı çini pano; ince zincir bordürlü daire içinde örgülü yazıdır. “*ya Allah, ya Basit, ya Allah ya Kabiz, ya Allah, ya Mennan, ya Allah, ya Kadir, ya Baki*” Allah’ın isimlerinin yazılı olduğu harflerin kolları ortada bir daire zincir oluşturarak birbirinin içine geçer şekilde yazılarak “Allah ve Muhammed” ismini çevreler.⁷⁸

Bulunduğu Yer: Harem Dairesi Şadırvanlı Sofa bölümde Adalet Kasrı duvarı

⁷⁸Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof. Dr. A.Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler. Editörler: Murat Arslan & Ferit Baz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları., 2018, İstanbul. ss.602-603. 21

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Topkapı Sarayı çinileri kompozisyon ve motif açısından çok zengin tasarımlar sunmaktadır. Kompozisyonlarda çoğunlukla ana tema, bahçeyi andıran tasarımlardır. Bu açıdan çiniler, çeşitli çiçek ve ağaç desenleri, hatayi ve penç motifleri ile zengin kompozisyon içerikleri oluşturacak şekilde tasarlanmışlardır. Motiflerde; rumi, hatayi, penç, şemse, çintemani, yarı üsluplaştırılmış stilize çiçek motifleri, natüralist çiçek motiflerinde ; gül, lale, sümbül, menekşe, asma ve üzüm, servi motifleri özgün tasarımlardır. Motifler ve kompozisyonlar saray nakkaşhanesinde geliştirilen tasarımlardır. Bunlar arasında diğer üsluplardan tamamen farklı bir üslup olan Sernakkaş Şah Kulu'nun eseri olan "Saz Yolu" üslubudur. Bu üslubun ana konularını, ormanı andıran karakteristik yaprak ve çiçek motifleri hayal mahsülü çeşitli orman hayvanları ve periler oluşturmuştur.

Topkapı Sarayı'nın bölümleri ve çini kompozisyonlarının bu bölümlerle ilişkisi oldukça dikkat çekicidir. Harem Dairesindeki kompozisyon ve motifler ağırlıklı olarak natüralist çiçeklerden oluşmaktadır. Örneğin; meyve ağaçları, gül, lale, selvi, sümbül, menekşe motiflerinin bahçe kompozisyonları şeklinde kurgulandığı görülmektedir. Bu bakımdan Haremde yer alan çini tasarımlarında bahçe etkisi yaratma düşüncesi belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kompozisyonlar Harem dairesi mimarisinde oldukça canlı bir etki yaratmıştır. 3. Avlu ve 4. Avlu yapılarında kullanılan motifler ve kompozisyonlarda; yarı stilize çiçek motifleri, rumi kompozisyonları, Sünnet Odası dış cephesinde uygulanan "Saz Yolu" üslubu kompozisyon örnekleri özgün tasarımlardır. Saray'a özel ve farklılık içeren bir üslup olan "Saz Yolu" üslubunun Bağdat Köşkü ve Sünnet Odası çini panolarında zengin bir şekilde kullanılmış olması oldukça dikkat çekicidir. Harem Dairesi Şadırvanlı Sofa bölümünde Adalet Kasrı duvarında yer alan Celi Sülüs çini pano tasarımı içeriği ve bulunduğu yer ile ilişkili olarak değerini korumaktadır.

Topkapı Sarayı çini motifleri ve kompozisyonları kapsamlı bir perspektifte değerlendirildiğinde rumi, şemse, çintemani gibi motifler kullanılmış olmakla birlikte tasarımlarda ağırlıklı olarak, bahçe ve çiçek kültürü etkili olmuştur. Topkapı Sarayı bahçesinde yer alan veya dönemin zevklerini yansıtan bir çok çiçeğin ve ağacın dönemsel bağlamı içerisinde yarı stilize ve natüralist çiçek motifleri olarak çini tasarımlarında yer aldığı görülmektedir. Bu açıdan çini eserler mimariyle ve kendi dönemiyle bütünleşmiş olarak canlı bir etki sunmaktadır. Bu durumu izlenimci bir yansıma olarak da değerlendirebiliriz. Diğer bir açıdan da Topkapı Sarayı çini tasarımları, dönemsel etkileri ve zevkleri süreçsel olarak izleyebileceğimiz zengin bir kültürel miras sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Akçagüner, S. (2021). “Şemse İkonografisi İçin Bir Öneri”. Sanat Dergisi, (37),
Doi: <http://doi.org/10.47571/ataunigsfd.794403>.

Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi'nin Arasında: Prof. Dr. A.Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler. Editörler: Murat Arslan & Ferit Baz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları., 2018, İstanbul.

Avşar Mezahir, Avşar Lale: “ Çini Sanatı ve Terminolojisi Üzerine”. Kalemşi Dergisi, 2014

Aydan Akkök, **İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Mağribi El Yazması Kuran- ı Kerimlerin Tezhip Sanatı Bakımından İncelenmesi**, Yay. Yük. Lisans Tezi, Uşak 2019

Azade Akar, Cahide Keskiner; **Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif. Ornament And Design In Turkish Decorative.** Tercüme: Sanat ve Kültür Yayınları: 2, İstanbul, 1978

Bengü Hayırsever, **Geleneksel El Sanatlarında Kullanılan Çintemani Motifi ve Seramik Sanatına Yansımaları**, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi L, 2020/3

Bilgen Kiral, **Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi**, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal of Social Sciences Institute | Year - Yıl 2020 | Number - Sayı 15, 2020

Fatma Köse, Cengiz Şahin, **Geçmişten Günümüze Çintamani Motifinin Tezhip Eserlerinde Kullanımı**, Journal of Architecture, Arts and Heritage (JAH) – Vol. 1, Issue 2, November 2022 e-ISSN: 2822-437X

F. Çınar Yılmaz, **İstanbul Atatürk Kitaplığında Bulunan Bazı Tezhipli Yazma Eserlerin Tahlili**, yay.y.l.t

Hülya Kalyoncu, “Ehl-i Hiref-i Hassa” Teşkilatının Osmanlı Kültür ve Sanat Yaşamındaki Yeri ve Önemi. **Location and Importance of The “Ehl-i Hiref-i Hassa, Organization Within the Ottoman Culture and Arts.**International Journal of Social Science Doi number:<http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2784>

Kazım Küçükköroğlu, **Batı Anadolu Beylikleri Mimarisinde Çini Bezeme**, Doktora Tezi, Konya, 2021

Merve Önder, **Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumlanması**. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2019, Uşak

Mesude Aslıhan Eroğlu Sürük, “**Türk Motiflerinin Düzenleme Süreci ve Çiniye Adaptasyonu**” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005

Murat Uluskan, **İstanbul'un Yapı Sanatkarları: NAKKAŞLAR VE SIVACILAR (1700-1838)**, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 28, İstanbul 2013

Nurcan Sertyüz, **16.Yüzyıl Tezyinatında Gül (Tezhipte- ÇİNİDE)** Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998

Nursel Karaca, (2022), “**Türk Çini Sanatında Uygulanan Renk, Motif, Desen ve Kompozisyon Özelliklerinin Sultan I. Ahmed Türbesi Duvar Çinileri Örneğinde İncelenmesi**”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.6, S.1 Mart 2022

Ocakođlu N, “**Türk Çinli ve Seramiklerinde Kullanılan Hayvan Figürleri ve Giysi Tasarımına Yansıtılması**” kalemisi, 6 (12)

Sanem Çınar, Simay Kırca, **Türk Kültüründe Bahçeyi Algılamak**, Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2010, 60 (2)

Sevgi Çekinmez, **Türk Çinli ve Seramik Sanatında Lale**, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi., Eskişehir

Somiyo Okumura, **Çintemani Motifinin Kökenleri, Gelişimi ve Kullanım Alanları**, Yayınlanmış Yüksek Lisans, İstanbul

Surayyo Khodjoeva, **XIV. ve XV. Yüzyıl Osmanlı ve Timurlu Çinilerinin Karşılaştırılması**, Bursa, 2020, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi

DİĞİTAL KAYNAKLAR

<https://www.nisanyansozluk.com/kelime/hat> Erişim Tarihi: 04.05.2023

<https://www.nisanyansozluk.com/kelime/grafik>. Erişim tarihi: 13.05.2023

<https://www.etimolojiturkce.com/kelime/estetik>. Erişim tarihi: 13.05.2023

<https://www.etimolojiturkce.com/kelime/estetik>. Erişim tarihi: 13.05.2023